

पर्यावरण: एक अनिवार्यता एवं विलासिता

सुमित कुमार, प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान

सर्वोदय बाल विद्यालय, दीनदारपुर झटीकरा मोड, नजफगढ़ नई दिल्ली 43

Email : sumitpallav420@gmail.com

शोध सार

पर्यावरण संरक्षण आज के समय की एक अनिवार्यता है, जिसे नजरअंदाज करना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। यह केवल एक आदर्शवादी विचार या वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। स्वच्छ हवा, पानी, मिट्टी और जैव विविधता हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना जीवन असंभव है।

विलासिता के संदर्भ में पर्यावरण को देखना, खासकर विकसित देशों में या उच्च जीवन स्तर वाले समुदायों में, यह स्पष्ट करता है कि कई लोग पर्यावरण संरक्षण को एक विशेषाधिकार के रूप में देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, हरे-भरे पार्क, जैविक उत्पादों का उपभोग करना ऐसे उदाहरण हैं, जिन्हें अक्सर विलासिता की वस्तुओं के रूप में देखा जाता है। हालांकि, यह दृष्टिकोण समाज में असमानताओं को उजागर करता है, क्योंकि अधिकांश विकासशील या गरीब समुदायों के पास यह विलासिता नहीं होती। उनके लिए पर्यावरणीय संकट, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जीविका के लिए प्रत्यक्ष चुनौती बन जाते हैं।

अतः, पर्यावरण संरक्षण केवल विलासिता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सभी के लिए एक सार्वभौमिक अधिकार और कर्तव्य समझा जाना चाहिए। हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर छोटे-छोटे कदम, जैसे ऊर्जा की बचत, कचरे का पुनर्चक्रण, और जल संरक्षण, सामूहिक रूप से बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण की अनिवार्यता को समझते हुए, इसे विलासिता के रूप में नहीं बल्कि जीवन के अनिवार्य तत्व के रूप में अपनाना ही सही मार्ग है।

संकेत शब्द

जैविक, आधुनिकरण, प्रदूषण, अधोगिकीकरण, औद्योगिक

1. भूमिका (Introduction)

प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए पर्यावरण का बहुत अधिक महत्व है। पर्यावरण को अंग्रेजी भाषा में Environment कहते हैं। 'Environment' शब्द को फ्रांसीसी शब्द 'Environner' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'घेराव' (To surround)। अन्य शब्दों में, पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी बाहरी परिस्थितियों एवं प्रभावों के समूह से है जो जीवन को प्रभावित करते हैं तथा जिनके कारण इस धरती पर जीवों का विकास एवं जीवित रहना (Survival) संभव होता है। वर्तमान समय में पर्यावरण, अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर रहा है। पर्यावरणीय तथा संसाधन अर्थशास्त्र (Environmental and Resource Economics), अथवा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (Environmental Economics) अर्थशास्त्र की एक नवीन एवम् विकासशील शाखा है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मुख्यतया पर्यावरण पर पड़ने वाले अर्थव्यवस्था के प्रभाव से, तथा पर्यावरण के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव (Implication) से है और आर्थिक क्रिया का नियमन करने के उस उपयुक्त उपाय से है जिसके द्वारा पर्यावरणीय, आर्थिक तथा अन्य सामाजिक पदार्थों के बीच सन्तुलन की व्यवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। पर्यावरणीय समस्या का सार (Essence) अर्थव्यवस्था उत्पादक का व्यवहार (Producer Behaviour) और उपभोक्ता की इच्छाएं (Consumer Desires) है। यदि अर्थव्यवस्था एवम् पर्यावरण के प्रति हमारा दृष्टिकोण सजग नहीं होगा तो इसका परिणाम यह होगा कि इससे संसाधन समाप्ति (Resource Exhaustion) तथा पर्यावरण अवनति (Environmental Degradation) की समस्या बनी रहेगी तथा उसके समाधान के लिये आर्थिक प्रणाली (Economic System) को कई अन्य मार्ग एवं उपाय ढूँढने पड़ेंगे।

1.1 पर्यावरण अर्थ एवं परिभाषा

(1) इल्लस्ट्रेटड ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, "पर्यावरण से अभिप्राय उन भौतिक घेराव, दशाओं, परिस्थितियों आदि से है जिनमें कोई व्यक्ति रहता है।"

(2) फिलिप्स कौनसाइज एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, "पर्यावरण का अर्थ है- किसी जीव का भौतिक एवं जैविक घेराव। पर्यावरण से अभिप्राय सभी निर्जीव (अजैवीय) तत्वों जैसे तापमान, भूमि-मिट्टी, वातावरण तथा विकिरण और सजीव (जैवीय) जीवों जैसे पौधे, सूक्ष्म जीव तथा पशु से है।"

2. पर्यावरण एक अनिवार्यता (Environment - A Necessity)

अनिवार्यता से अभिप्राय मनुष्य की उन जरूरतों (Requirements) से है जिनकी पूर्ति (fulfilment) जीवित रहने तथा कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अन्य शब्दों में, ये ऐसी जरूरतें (Needs) है जिनकी सन्तुष्टि इस धरती पर जीवित रहने के लिए एक आवश्यकता है।

अनिवार्यताओं में साधारणतया हम ताजा हवा, जल, भोजन, वख, ऊर्जा, आवास (Shelter) आदि शामिल करते हैं। अनिवार्यताएं वे भरण-पोषण आधार (Supporting Base) हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। आज के जीवन में पर्यावरण एक अनिवार्यता बन चुका है। पर्यावरण के साथ मनुष्य की विभिन्न क्रियायें जुड़ी हुई हैं। चूंकि प्राकृतिक पर्यावरण हमें ऊर्जा, जल, बातावरण आदि कई अनिवार्य एवं आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराता है, इसलिए अर्थव्यवस्था की प्रत्येक आर्थिक क्रिया इस पर निर्भर है और इससे निकट रूप से जुड़ी हुई है।

प्रो. ए. पी. थरलवाल के अनुसार, "जीवन को कायम रखने तथा उत्पादन को आगत (Inputs) प्रदान करने के लिए पर्यावरण जीवनीशक्ति है।"

हमारा जीवन न केवल आसपास वाले भौतिक वातावरण द्वारा प्रभावित होता है बल्कि बहुत दूर स्थित घटकों (Components) से भी काफी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, (a) जैविक जीवन (Organic Life) को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली शक्ति सौर ऊर्जा (Solar Energy) है। चांद भी भूमि स्थित जैविक जीवन को प्रभावित करता है। (b) इसी प्रकार गैस भी, पृथ्वी को सूर्य-ऊर्जा के हानिकारक प्रभावों से बचाकर जैविक जीवन को संभव एवं सुविधाजनक बनाती है। (c) पृथ्वी पर्पटी (Earth's Crust) की संरचना का भी पृथ्वी के जैविक जीवन पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि हर प्रकार के खनिज पदार्थों की उपलब्धि पृथ्वी के इसी भाग से होती है। (d) पृथ्वी के भीतर का भाग, जिसे प्रावार (Mantle) कहते हैं, भी कुछ ऐसा है जिस पर पृथ्वी के रहने वाले जैविक जीवन का किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। अतएव, पृथ्वी पर जीवन, आन्तरिक तथा बाहरी शक्तियों (Endogenic and Exogenic Forces) द्वारा सृजित अनेक प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। ये सभी प्रक्रियाएं जीव मण्डल पर्यावरण (Biospheric Environment) के भीतर या बाहर उत्पन्न हो सकती हैं।

2.1 पर्यावरण की अनिवार्यता के घटक (Necessity of Environment)

पर्यावरण के निम्नलिखित घटक (Components) हमारी विभिन्न जरूरतों (Requirements) की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हैं:

(A) अजैवीय घटक (Abiotic Components)

अजैवीय घटकों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है जिनसे हमारी अनेक आवश्यकताओं (Needs) की पूर्ति होती है।

(i) **स्थल-मण्डल (Lithosphere)**: इसमें हम भू-आकृतियों (Land Forms) को शामिल करते हैं। प्रत्येक भू-स्थल का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्त्व है। उदाहरण के लिए: (a) भू-आकृतियाँ जैसे पर्वत, मैदान, घाटियाँ (Valleys) आदि पृथ्वी पर आवास (habitat) के लिये आवश्यक है। (b) भू-मिट्टी (Soils) पृथ्वी पर आवास को संभव बनाती है तथा यह निश्चित करती है कि कहां पर कितने आवासियों का रहना संभव हो सकता है।

(c) खनिज तेल का वितरण (Distribution of Petroleum Oil): खनिज तेल तथा अनेक प्रकार के अन्य खनिज पदार्थों की मात्रा एवं वितरण संसार के भिन्न-भिन्न भागों में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक हैं।

(d) दर्शनीय स्थल (Sight Seeing): वन, समुद्र तट व गहरी घाटियों पर्यटकों (Tourists) के लिए एक आकर्षण का केन्द्र है। वे इन क्षेत्रों की सुन्दरता एवं प्राकृतिक वातावरण से मोहित हो कर इनकी एक झलक (Glimpse) पाने के लिए वहाँ खिंचे चले आते हैं। ये प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों के मन एवं शरीर को न केवल ताजगी प्रदान करते हैं बल्कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

(e) इसके विपरीत भूचाल (Earth Quakes) तथा ज्वालामुखी क्रियाओं (Volcanic Activities) जैसी दुविधाओं से पीड़ित क्षेत्र में जीवन के लिए पर्यावरण सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों (Environmental Hazards) का ज्ञान एवम् उनका समाधान जीवन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। अतएव प्रकृति ने मनुष्य को भूमि-मिट्टी, वन तथा खनिज के रूप में अपार सम्पत्ति (Immense Wealth) प्रदान की है। परन्तु मनुष्य द्वारा इसके नासमझी एवं लापरवाही के प्रयोग से मानवता (Humanity) को बहुत अधिक हानि हुई है।

(ii) **वायुमण्डल (Atmosphere)**: वायुमण्डल भी पृथ्वी पर जीवित रहने के लिये एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। यह पर्यावरण का वह महत्त्वपूर्ण भाग है, जो (a) मानव जीवन के लिये सभी प्रकार की गैसों जैसे ऑक्सीजन प्रदान करता है। (b) यह सौर ऊर्जा प्रदान करता है अर्थात् यह सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आने देता है तथा (c) यह धरती को इतना गर्म नहीं होने देता कि यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाए। इस प्रकार वायुमण्डल यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार तथा कितनी मात्रा में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा इस पृथ्वी तक पहुँचती रहे।

(iii) **जलमण्डल (Hydrosphere)**: इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्रकार के जीवन के लिए जल अत्यन्त आवश्यक है। जल मण्डल से अभिप्राय पृथ्वी पर स्थित सभी छोटे-बड़े समुद्र (Oceans), झीलें (Lakes), नदियों के साथ-साथ वातावरण में उपस्थित वाष्प (Water Vapours in Atmosphere), भूमि पर्यटी के नीचे मिट्टी

में नमी, भूमिजल (Ground water), तथा पर्वतों में स्थित सभी प्रकार के हिमनद, बर्फ छत्रक (Glaciers and Ice Caps) से है। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 99 प्रतिशत भाग समुद्रों तथा बर्फ छत्रकों (Ice Caps) में स्थित रहता है और शेष केवल प्रतिशत जल वायुमण्डल (Atmosphere) झीलों, नदियों, भूमि, मिट्टी आदि में मिलता है, परन्तु यह भी पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जल के महत्त्व (Significance of Water) को संक्षेप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, (1) यह एक वह पेय पदार्थ है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह सभी जीवाणुओं (Organisms) की पोषक प्रक्रिया (Nourishment Process) में अत्यन्त सहायक है। इसका अभाव मृत्यु का कारण बन जाता है। (2) जल जीव मण्डल (Biosphere) में तत्वों के संचालन (Circulation of Elements) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें चल रही विभिन्न प्रकार की उपायचयी प्रक्रियाओं (Metabolic Processes) के लिए माध्यम (Medium) का काम करता है जिससे जीवन संभव हो पाता है। (3) जल का सिंचाई के लिये प्रयोग करके उत्पादकता के प्राकृतिक रूप (Natural Pattern of Biological Productivity) में परिवर्तन किया जा सकता है। (4) चूंकि जल में सभी प्रकार के पदार्थ विलीन (Dissolve) हो सकते हैं, इसलिए इसे एक तरल संसाधन (Flow Resource) के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जैसे कि हर प्रकार के अवशिष्ट (Waste) को हटाने (Removal) के लिए। (5) जल हर प्रकार के उद्योग और कृषि में भी एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत (Hydro-power) के उत्पादन में जल को टरबाइन को चलाने में प्रयोग में लाया जाता है। (6) जल मछलियों (Marine Fisheries) के लिए जीवन माध्यम प्राप्त कराता है। मछली विश्व के 10 करोड़ लोगों को प्रोटीन व भोजन उपलब्ध कराती है। (7) यातायात, मनोरंजन (Recreation) आदि के लिये जल का प्रयोग एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जल केवल जीवन को ही संभव नहीं बनाता बल्कि जीवन को स्वच्छ (Neat), सुन्दर व आरामदायक बनाने में जल की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

परन्तु जल की सरल, निःशुल्क एवम् अत्यधिक उपलब्धता (Abundant Supply) के कारण इसे संसाधन के रूप में उतना अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है, जितना कि दिया जाना चाहिए। लोग तो यह समझते हैं कि नल खोलो तो जल पाओ। परन्तु जितनी जल्दी इसमें भविष्य में आने वाली कमी का हमें आभास हो जाए, उतना ही अच्छा होगा। कहीं ऐसा न हो कि आज तो हम इसे बाल्टियों (Buckets) के रूप में मायें और एक समय ऐसा भी आ जाए कि हमें इसको चम्मचों द्वारा मापना पड़ जाए (Measure with Spoons)

(B) जैविक घटक (Biotic Components)

पर्यावरण के जैवीय घटक तीन हैं, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी व मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव (Micro-Organisms)। इन्हें जैविक मण्डल तन्त्र के तीन उप-तन्त्र (Sub-systems) भी कहा जा सकता है

(i) वनस्पति या पेड़-पौधे (Biosphere or Plants): इन तीनों में से वनस्पति या पेड़-पौधे अधिक महत्वपूर्ण हैं। पेड़-पौधे प्राथमिक उत्पादक (Primary Producers) होते हैं। क्योंकि ये अपने लिए प्रकाश संश्लेषण प्रणाली (Photosynthesis) प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही भोजन पैदा कर लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी (Autotrophs) कहा जाता है। पेड़-पौधे उन सभी प्रकार के जैविक पदार्थों (Organic Matter) का अकेले ही उत्पादन करते हैं जिनका प्रयोग व उपभोग सभी तीनों जैवीय घटकों (Biotic Components) द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेड़-पौधों के कारण ही प्रकृति के सभी जैविक पदार्थों तथा पोषकों (Nutrients) का अवर्तन (चक्र) व पुनः चक्रण (Cycling and recycling) संभव हो पाता है। इस प्रकार पेड़-पौधे या वनस्पति ही पशु-पक्षी एवं मनुष्य को सदैव खौद्यान्न एवं ऊर्जा प्रदान करके जीवित रखते हैं।

(ii) पशु-पक्षी (Animals): जहाँ पेड़-पौधे या वनस्पति को मुख्य उत्पादक कहा जाता है वहाँ पशु-पक्षियों को मुख्य उपभोक्ता (Primary Consumers) कहा जाता है। पशु-पक्षियों को पारिपोषित (Heterotrophic) घटक की संज्ञा दी जाती है। पशु-पक्षी (a) पेड़-पौधों द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रकार के जैविक पदार्थों को प्रयोग में लाते हैं, (b) जैविक पदार्थों का पुनर्वितरण (Rearrange) करते हैं और (c) जैविक पदार्थों का अपघटन (Decomposition) या नष्ट करते हैं।

(iii) सूक्ष्म जीव (Micro-Organisms): इनमें सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु (Bacteria), कवक (Fungi) आदि आते हैं। इनको सामान्यतया अपघटक (Decomposers) के नाम से जाना जाता है। इनका काम मृत पेड़-पौधों (Dead plants), मृत पशु-पक्षियों (Dead animals) व अन्य मृत जैविक पदार्थों (Organic Matter) का अपघटन (Decomposition) या उन्हें नष्ट करना है। इस अपघटन क्रिया द्वारा ही ये सूक्ष्म जीव अपना भोजन व पोषण प्राप्त कर पाते हैं। इस अपघटन प्रक्रिया के अतिरिक्त ये सूक्ष्म जीवाणु इन जैविक पदार्थों को इस विधि से अलग-अलग भी कर देते हैं कि उनमें से कुल का जीवित पेड़-पौधे दोबारा प्रयोग (Re-use) कर सकते हैं।

(C) ऊर्जा (Energy)

ऊर्जा पर्यावरण का एक वह अन्य महत्वपूर्ण घटक है जिसके अभाव में पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता है। पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन (Biological Life) के प्रजनन (generation) एवं पुनः उत्पादन (Reproduction) के लिए ऊर्जा अत्यन्त आवश्यक है अर्थात् पृथ्वी पर जैविक जीवन के पनपने तथा उसे कायम रखने के लिए ऊर्जा अति आवश्यक है। जीव मण्डल (Biosphere) में सभी जीव एक मशीन की

भांति है जो ऊर्जा द्वारा जीवित रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसी भांति ऊर्जा को भी एक प्रकार से दूसरी प्रकार में बदलने में (Convert) जैविक जीवन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा जब पेड़-पौधों में जाती है तो पेड़-पौधे इसे रसायन ऊर्जा (Chemical Energy) में बदल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पदार्थ तथा ऊर्जा (Matter and Energy) दोनों के आपसी आगत-निर्गत (Input-Output) पद्धति द्वारा ही प्रकृति में जैविक जीवन संभव हो पाता है। पर्यावरण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा (Solar Energy) है। प्रकृति में, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, ऊर्जा रूपान्तरण (Transformation) भी होता रहता है। उदाहरण के लिए, जब सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुँचती है तो यह तापीय-ऊर्जा (Thermal Energy) में रूपांतरित हो जाती है; और जब सौर ऊर्जा से जल का वाष्पीकरण (Evaporation) होता है तो सौर-ऊर्जा गुप्त ऊष्मा ऊर्जा (Latent-heat energy) में परिवर्तित हो जाती है; और जब पेड़-पौधे या वनस्पति में सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया (Photosynthesis) द्वारा भोजन में बदल जाती है, तो इसका रूप रासायनिक ऊर्जा (Chemical Energy) में परिवर्तित हो जाता है। बेशक ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपान्तरण एक निरन्तर प्रक्रिया (Continuous Process) है परन्तु कुल ऊर्जा की कुल मात्रा सदैव एक सी रहती है। इसलिए ऊर्जा का प्रयोग (use) तो किया जा सकता है परन्तु इसका उपभोग (Consumption) संभव नहीं है (Energy can be used but cannot be consumed)। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कोई कार्य (Work) किया जाता है तो ऊर्जा का रूपान्तरण होता है। इस प्रकार हर रूप में ऊर्जा की मात्रा भिन्न-भिन्न हो जाती है।

3 स्वस्थ पर्यावरण (Healthy Environment)

इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक निवासी का यह मूल अधिकार है कि उसे एक स्वस्थ पर्यावरण की प्राप्ति हो। सच बात तो यह है कि संसार में जन-समूह के मूल अधिकारों (Fundamental Human Rights) की सूची में एक अधिकार स्वस्थ पर्यावरण की आकांक्षा होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर, तब ही, पर्यावरण का लेखा-जोखा (Accounting) उचित हो सकता है। स्वस्थ पर्यावरण से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें न्यूनतम पर्यावरण संबंधी समस्याओं के साथ जीवन की गुणवत्ता उत्तम हो। स्वस्थ पर्यावरण संबंधी मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं; (a) वायुमण्डल की गुणवत्ता (Air Quality), (b) जल की गुणवत्ता तथा साफ-सफाई (Water Quality and Sanitation), (c) ठोस कूड़ा-करकट व इसका उपचार (Solid Waste Disposal) और (d) प्राकृतिक संसाधन आधार का संरक्षण (Preservation of Natural Resource Base)।

पर्यावरण से संबंधित उपरोक्त सभी समस्याओं को हल करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए समाज को कुछ कीमत. अवश्य चुकानी पड़ती है। विकसित देशों ने तो इसके लिए कई सुधारात्मक उपाय अपनाए

हैं, परन्तु जहां तक अल्पविकसित देशों का सवाल है, वहाँ एक तो समस्याएं बहुत अधिक हैं, दूसरे उनके पास इनके समाधान के लिए वित्तीय साधनों का भी अभाव है। इसीलिए इन देशों में पर्यावरण की समस्याएं ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। इसी के परिणामस्वरूप इन निर्धन देशों में जीवन की गुणवत्ता का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पर्यावरण के प्रदूषण एवम् अवनति को रोकने के लिए पर्यावरण का परिकलन (Accounting of Environment) लगातार करते रहना चाहिए ताकि संसार में प्राकृतिक संसाधनों के मूल आधार (Resource Base) की और अधिक अवनति (Degradation) न हो पाए। इस संबंध में संसार के सभी देशों का यह नैतिक उत्तरदायित्व (Moral Obligation) है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस विधि से किया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे उसी गति से बढ़ते भी रहें और प्रकृति उनको पुनः रचित (Recharge) भी करती रहे। यदि ऐसा हो पाना संभव है तब प्रत्येक समाज में जीवन-गुणवत्ता के स्तर को सर्वश्रेष्ठ एवं उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। आज की स्थिति में पर्यावरण की अवनति (Degradation) न केवल समाज की वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक गंभीर बोझ बनी हुई है और यह आगे चलकर और भी दुःखदाई सिद्ध हो सकती है। अतएव पर्यावरण की अवनति (Degradation) ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया है: (1) वायुमण्डल में प्रदूषण (Air Pollution), (2) जल प्रदूषण तथा स्वच्छता (Water Contamination and Sanitation), (3) ठोस कूड़ा-करकट (Solid Waste), (4) वनोन्मूलन (Deforestation), (5) शोर प्रदूषण (Noise Pollution), (6) जलवायु परिवर्तन (Climate Change), (7) अम्लीय वर्षा (Acid Rain), (8) ओजोन लेयर की गिरावट (Depletion of Ozone Layer), (9) मरुस्थलीकरण (Desertification), (10) जैव विविधता का पतन (Decline of Bio-diversity) आदि।

4. पर्यावरण, मानव समाज तथा इनका अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध

(Relation Between Environment, Human Society and its Economy)

पर्यावरण, मानवीय समाज तथा अर्थव्यवस्था में निम्न तीन प्रकार (Three-fold) का सम्बन्ध पाया जाता है:

(i) पर्यावरण अर्थव्यवस्था को कच्चा माल (Raw Material) उपलब्ध कराता है, उत्पादन प्रक्रिया द्वारा जिसका उपभोक्ता पदार्थों में रूपान्तरण किया जाता है। कच्चे माल में ऊर्जा शामिल है जो स्वयं एक उपभोक्ता पदार्थ तथा माध्यमिक पदार्थ (Intermediate) है, यह ही रूपान्तरण को संभव बनाता है।

(ii) पर्यावरण सेवाएं (Services) भी उपलब्ध कराता है जिनका उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण जीवन सुरक्षा सेवाएं (Critical Life-Support Services) हो सकती हैं जैसे हवा में

वह आक्सीजन जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं अथवा जल जिसे हम पीते हैं। ये सौंदर्य प्रेमी (Aesthetic) अथवा मनोरंजन संबंधी सेवाएं (Recreational Services) हो सकती है जिनसे हम आनन्द व सुख प्राप्त करते हैं जैसे वनों में सैर (Rambling) अथवा नदी में बोटिंग करना।

(iii) उत्पादन तथा उपभोग प्रक्रिया के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ (Waste Products) पैदा होते हैं। पर्यावरण उन सभी के लिए आधान (Receptacle) या सिक का कार्य करता है। पर्यावरण एक निष्क्रिय सिक (Passive Sink) नहीं है बल्कि इन व्यर्थ पदार्थों को नष्ट करके पर्यावरण शुद्ध एवं साफ-सुथरा बनाता है और व्यर्थ पदार्थों का पुनः चक्रण(Recycle) करके वह आकार देता है। चित्र 1 पर्यावरण, मानव समाज एवम् अर्थव्यवस्था में सम्बन्ध प्रगट करता है।

5. पर्यावरण एक विलासिता (Environment - A Luxury)

विलासिता से अभिप्राय उन भौतिक जरूरतों (Materialistic Needs) से है जिनकी सन्तुष्टि से हमारे आनन्द (Pleasure), सम्पन्नता (Prosperity) तथा गौरव (Splendour) में वृद्धि होती है, जैसे विलासी कारों, एयरकंडीशनर, कीमती शराब, नशीली दवाइयां (Drugs), ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएं (Palatial Buildings) आदि। पिछले कई वर्षों से हमारा जीवन इस प्रकार से बनता जा रहा है कि हम अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति से ही सन्तुष्ट नहीं हो पाते, बल्कि आवश्यकताओं की बहुलता के कारण पहले से अच्छा व बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने की हमारी लालसा निरन्तर बढ़ती जा रही है। उत्पादन तकनीक में सुधार आने से उत्पादकों ने उन आरामदायक एवं विलासी वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर दिया है जिसके उपभोग ने हमारी जीवन शैली को बिल्कुल ही बदल दिया है। अब इतनी विभिन्नता आ गई है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में हमने इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव (Impact) की बिल्कुल अवहेलना करनी शुरू कर दी है। अतएव हमारी आज की सुख-सुविधा एवं विलासिता पर्यावरण की लागत या गिरावट का एक प्रमुख कारण बन गई है। पर्यावरण का प्रकृति से निकटतम सम्बन्ध है और प्रकृति ने हमारे लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराए हैं पर्यावरण उसी पर निर्भर है। प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग यदि हम उन जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं जिनकी पूर्ति हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है तब पर्यावरण एक अनिवार्यता है जैसे खाद्यान्न के उत्पादन में कृषि भूमि का प्रयोग, बिजली के उत्पादन व सिंचाई के लिए नदी के जल का प्रयोग, यातायात के लिए सड़कों का निर्माण, रिहायश (Habitat) के लिए घरों का निर्माण, सैरगाह के लिए वनों की प्राकृतिक सुन्दरता का प्रयोग आदि। यदि आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों का अधिक शोषण (Exploitation) किया जाता है तो यह एक विलासिता का रूप धारण कर लेता है। प्रकृति हमारे लिए विलासिता से संबंधित कई साधन उपलब्ध कराती है, जैसे-

(i) लकड़ी (Wood): वनों से हमें जो लकड़ी प्राप्त होती है, उससे हमारी ईंधन की आवश्यकता तो पूरी होती ही है, परन्तु अपने ऊँचे-ऊँचे भवन निर्माण के लिए जब लकड़ी का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, तब इस लकड़ी के प्रयोग का उद्देश्य अपने जीवन को न केवल सुखमय बल्कि आनन्दमय बनाना है और सम्पन्नता एवं गौरव (Splendour) को सुशोभित करना भी हो जाता है। अनेक प्रकार की सजावट के लिये दुर्लभ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यह पर्यावरण का विलासिता के लिये प्रयोग है।

(ii) खनिज पदार्थ (Minerals): प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। इनका प्रयोग अनिवार्यताओं के सन्तुष्टि के लिए तो होता है, परन्तु इनका विलासिताओं (Luxuries) के उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है जैसे मैग्नीशियम, निकल, माइका, कोयला, खनिज तेल, सल्फर, एल्युमीनियम, टैटानियम, आयरन आदि खनिज पदार्थों के उपयोग से अनेक प्रकार की विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि खनिज तेल का प्रयोग हम अपने यातायात के आवश्यक मोटरों या कारों के लिए करते हैं तो यह एक अनिवार्य जरूरत (Essential Need) की पूर्ति है, परन्तु इस तेल का प्रयोग यदि बड़ी-बड़ी तथा एयरकन्डीशन्ड गाड़ियों में करते हैं तो यह प्रयोग विलासिता है। अतएव कोई खनिज पदार्थ कब विलासिता बनता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका अन्तिम प्रयोग (End-Use) कैसे हो रहा है।

(iii) भूमि (Land): यदि भूमि का प्रयोग अनाज व अन्य आवश्यक सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो भूमि का यह प्रयोग अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति है, परन्तु यदि इसी भूमि का प्रयोग बड़े-बड़े फार्म हाऊसज के निर्माण में किया जाता है अथवा उस पर सिनेमा घर बनाए जाते हैं या उसको एक फिल्मी क्षेत्र (Film Area) के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो भूमि का यह प्रयोग एक विलासिता है।

यदि किसी भूमि के टुकड़े पर एक कारखाना स्थापित किया जाता है जिससे लोगों को कपड़ा, चीनी, सीमेंट जैसी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो उस कारखाने की स्थापना एक अनिवार्यता है, परन्तु यदि उसी स्थान पर एक ऐसा कारखाना स्थापित

किया जाता है जिससे एयरकण्डीशनर, बड़ी-बड़ी विलासिता वाली बसें या कारें, रंगीन टी.वी. आदि बनाए जाते हैं तो यह एक विलासिता है।

पृथ्वी पर पर्यावरण का प्रयोग मानवीय अनिवार्य आवश्यकताओं की सन्तुष्टि से अलग हटकर विलासिताओं के उपभोग की ओर अग्रसर हो रहा है। शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण लोगों द्वारा अब अपनी रिहायश के लिए बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए वनों का अत्यधिक कटाव किया जा रहा है।

बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, जंगल काट कर सड़कों तथा रेलों का जाल बिछाया जा रहा है। इन सभी क्रियाओं से हमारा विलासी जीवन अवश्य बढ़ा है, विलासिताओं की वृद्धि से पर्यावरण को क्षति अधिक पहुँची है और चारों ओर का वातावरण एवं वायुमण्डल अधिक दूषित हो गया है।

नदियों के किनारे या समीप जो भी कारखाने स्थापित हुए हैं वे न केवल वायु में धुआँ छोड़ते हैं बल्कि उनके द्वारा फेंका गया गंदा कूड़ा, व्यर्थ अवशेष (unsanitary waste) तथा विषैले रसायन (Toxic Chemicals) नदियों के पानी को दूषित करके पीने के अयोग्य (Undrinkable) बनाते हैं। इसके साथ-साथ सड़कों पर दौड़ने वाले अनेक वाहन अधिक शोर बढ़ाते हैं और उनसे निकलने वाला धुआँ वायुमण्डल को बहुत अधिक दूषित करता है। अतएव विलासता के लिये किये जाने वाले कार्य वायु, जल एवम् शोर प्रदूषण को उत्पन्न कर रहे हैं तथा उसे बढ़ा रहे हैं।

विलासिता की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा उपभोग करने के लिए समाज पर्यावरण से पदार्थ (Material) एवं ऊर्जा प्राप्त करती है, परन्तु इस उत्पादन व उपभोग द्वारा जल में तथा पृथ्वी पर रहने वाले वनस्पति/पेड़ पौधे, जीव जन्तु आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

5.1 प्रभाव (Impact)

विलासता की सन्तुष्टि के लिये किये गये कुछ पर्यावरण संबंधी प्रभाव आकस्मिक (Incidental) हैं परन्तु पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इनमें उद्योगों तथा गृहस्थों द्वारा फेंका गया कूड़ा/अविशिष्ट है जिसका नगरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विलासता की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों की चिमनियों द्वारा वायुमण्डल में विषैला धुआँ छोड़ना, व्यर्थ पदार्थों (Wastes) को बाहर फेंकना पर्यावरण को दूषित करना है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर अधिक वाहनों का शोर, उन द्वारा अधिक धूल मिट्टी उड़ाना तथा उन द्वारा अधिक धुआँ छोड़ना, रेलों का शोर, जेनरेटरों की ऊँची आवाज, बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटना आदि विलासिता के कुछ परिणाम हैं जिनके फलस्वरूप पर्यावरण अधिक दूषित हुआ है। इनसे पर्यावरण दूषित (Polluted) होता है या प्राकृतिक सौंदर्य में गिरावट आती है या नदियों का जल न पीने योग्य या प्रदूषित हो जाता है या वायुमण्डल में विषैली गैस फैलती है या वन-जीवन नष्ट होता है या वनस्पति नष्ट होती है अथवा कृषि क्रियाओं के कारण अधिक मिट्टी कटाव होता है अथवा वनों के अधिक काटने से नदियों में बाढ़ें आती हैं या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा का अपव्यय होता है, आदि तब ऐसी विलासिताओं का उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है।

विलासिताओं के उत्पादन ने वर्तमान पीढ़ी को तो सुख-सुविधा उपलब्ध करा दी है। परन्तु वर्तमान सुख-सुविधा आने वाली पीढ़ी के लिए पर्याप्त नहीं है। आज की पीढ़ी ने अपनी संपन्नता तो बढ़ा ली है परन्तु

भावी पीढ़ी के लिए बहुत कम छोड़ा है। हमने वर्तमान में तो सब कुछ पा लिया है परन्तु भविष्य की अवहेलना की है इसलिये ऐसा आर्थिक विकास उचित नहीं है। अतएव पर्यावरण के संदर्भ में वर्तमान विकास भविष्य के विकास की लागत पर नहीं होना चाहिए या वर्तमान पीढ़ी की खुशहाली भावी पीढ़ी की लागत पर नहीं होनी चाहिए। इसी से धारणीय विकास (Sustainable Development) की धारणा का महत्त्व प्रकट होता है जिसके अनुसार आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दीर्घकालीन शुद्ध लाभ न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी प्राप्त होने चाहिए।

5.2 प्रकृति के साथ मनुष्य का हस्तक्षेप अनिवार्यता से विलासिता की ओर (Man's Intervention with Nature from Necessity to Luxury)

जब से सभ्यता का विकास हुआ है मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता तभी से स्थापित हुआ है। प्रकृति ने मनुष्य को न केवल अनेक अनिवार्यताएँ उपलब्ध कराई हैं बल्कि उसके जीवन को अधिक सुखदायी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए विलासिता से जुड़े अनेक साधन भी प्रदान किए हैं। अतएव प्रकृति ने एक प्रकार से पूर्ण पारिस्थितिक सन्तुलन (Perfect Ecological Balance) बनाए रखने का प्रावधान किया है। इसमें प्राकृतिक साधन, समय के साथ प्राकृतिक स्वरूप में स्वयं ही पुनः रचित (Recharge) होते रहते हैं। प्रकृति की यह क्रिया तभी तक संभव हो सकी है जब तक कि मनुष्य ने प्रकृति में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया हो। परन्तु जनसंख्या में वृद्धि होने तथा आधुनिकीकरण के साथ-साथ मनुष्य का प्रकृति में हस्तक्षेप अनेक प्रकार से बढ़ता गया है। अपने रिहाइश के लिए व भोजन का उत्पादन करने के लिए मनुष्य की अधिक से अधिक भूमि के लिए मांग में भी निरन्तर वृद्धि होती चली गई है। इतना ही नहीं उसकी आवश्यकताएं आगे से आगे बढ़ती गई हैं क्योंकि अपने जीवन को अधिक सुखदाई बनाने के लिए उसने अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता भी बढ़ा ली है। इसका प्रभाव प्राकृतिक साधनों पर पड़ा और प्राकृतिक साधनों का शोषण व प्रयोग अधिक होने लगा। जब तक मनुष्य की जरूरतें उस सीमा तक रहीं कि जिसके द्वारा प्राकृतिक साधनों का प्रयोग भी होता रहे और उनकी पुनः रचना (Recharge) प्राकृतिक रूप से उतनी ही होती रहें, तब तक पारिस्थितिक सन्तुलन (Ecological Balance) भी बना रहा। परन्तु जैसे ही मनुष्य ने प्रकृति की पुनः रचना क्षमता (Recharge Capacity) से संसाधनों का प्रयोग अधिक कर दिया, इससे अनेक प्रकार की पर्यावरण समस्याएं पैदा होती चली गईं और अन्ततः इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण का हनन (Environmental Degradation) शुरू हो गया। आज स्थिति यह है कि अधिक धन कमाने तथा विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने की लालसा ने मनुष्य को इतना स्वार्थी बना दिया है कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का बेरोक-टोक प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। इसका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

5.3 विलासिता के रूप में पर्यावरण का प्रभाव/लागत

आर्थिक संवृद्धि के फलस्वरूप हमारा रहने-सहने का ढंग विशेषकर विकसित देशों में भौतिकवादी (Materialistic) एवं विलासी बन चुका है। विलासी वस्तु के समावेश एवं उत्पादन से, उपभोग स्तर में परिवर्तन के साथ-साथ, लोगों ने अपने दिन-प्रति-दिन की जीवन शैली को बदल दिया है। उत्पादन अथवा उपभोग के स्तर का निर्णय आर्थिक अन्तर्व्यवहार (Economic Interactions) द्वारा होता है। जैसे ही इस स्तर का निर्धारण होता है वैसे ही पर्यावरण में हस्तक्षेप का निर्णय भी हो जाता है, जो हानिकारक सिद्ध होता है। यदि कोई उत्पादक किसी वस्तु, जैसे कार या एयरकण्डीनर का उत्पादन करता है, वह वायुमण्डल में धुआँ भी पैदा करता व फेंकता है। वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किस उत्पादक को करना है, यह निर्णय अर्थव्यवस्था द्वारा लिया जाता है। इसके साथ ही यह भी निश्चित हो जाता है कि वह कितना धुआँ पैदा करेगा और मानवीय स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुँचेगी। इसलिए पर्यावरणिक प्रदूषण या अवनति (Environmental Pollution or Degradation) से जुड़ी सभी समस्याएं, उत्पादन या उपभोग से संबंधित, हमारी क्रियाओं का उप-उत्पाद (By-product) है। अन्य शब्दों में यह आर्थिक संवृद्धि की पर्यावरणिक लागत है।

आर्थिक संवृद्धि की पर्यावरणिक लागत से अभिप्राय उन खर्चों से है जो एक तो आर्थिक संवृद्धि के फलस्वरूप होने वाले प्रदूषण से बचाव करने के लिये किये जाते हैं और दूसरे उन खर्चों से है जो प्राकृतिक साधनों जैसे भूमि, नदियों, वनों आदि के संरक्षण के लिए किये जाते हैं। इन्हें प्रतिकूल बाहातायें (Adverse Externalities) के कारण होने वाली लागत या बाहरी हानियाँ (External Diseconomies) भी कहा जाता है। डॉ. आर के पचोरी के अनुसार, "आर्थिक संवृद्धि की पर्यावरण लागत को सामान्यतः दो भागों में रखा जा सकता है। पहला, वायु और जल आदि के प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। और दूसरा, जलपूर्ति की लागत बढ़ने, भूमि के बिगड़ने और वनों के विनाश के कारण उत्पादकता पर पड़ने वाला प्रभाव।"

आर्थिक संवृद्धि की पर्यावरण लागत के मुख्य निम्नलिखित रूप हैं:

(1) **जल प्रदूषण की लागत (Cost of Water Pollution):** आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप उद्योग धंधों का बहुत अधिक विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयां अपने अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, तालाबों एवं झीलों में बहा देती हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र के समीप नदियों के पानी का रंग तक बदल जाता है, औद्योगिक अवशिष्ट में अम्ल, क्षार, लवण धातुओं के सूक्ष्म कण तथा बिषैली गैसों घुली रहती हैं। इसी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रसार का कार्य ये जल स्रोत करते हैं। जल प्रदूषण

मानव जाति के लिए अन्य प्रकार के किसी भी प्रदूषण से अधिक हानिकारक हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्यों के अधिकतर कार्यों, कृषि और उद्योगों के लिए जल का प्रयोग अनिवार्य है। इसी कारण से जल प्रदूषण को पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक खतरा माना जाता है। भारत के लगभग सभी बड़े शहर जैसे मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई जल प्रदूषण की समस्या से पीड़ित हैं। इन शहरों के उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ समुद्री जल में मिल जाते हैं जिसका जल में रहने वाले जीव-जन्तुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत के लगभग 70 प्रतिशत नदियों का जल प्रदूषित है। जल प्रदूषण के कारण लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष हो जाती है तथा लाखों लोगों को कई प्रकार की बीमारियां जैसे दस्त, पेट के कीड़े, हैजा, आदि हो जाती है। जल-प्रदूषण का उत्पादकता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पानी में मछलियां कम हो जाती है। स्वच्छ पानी की व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। स्वच्छ पानी की कमी का आर्थिक क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में यह अनुमान लगाया गया है कि भूमिगत जल (Ground Water) के लिये खुदाई करने से भूमिगत जल संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आई है।

(2) वायु प्रदूषण की लागत (Cost of Air Pollution): औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों तथा परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इस धुएं से वायु में अनेक जहरीली गैसों मिश्रित हो जाती हैं जिनमें मुख्यतः तीन गैसें हैं: कार्बन मोनो-आक्साइड, सल्फर-डाई आक्साइड और कार्बन-डाई-आक्साइड। कार्बन-मोनो-आक्साइड मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इससे घुटन पैदा होती है। सल्फर-डाई आक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। इस वर्षा के कारण मनुष्य को दमा, खांसी तथा फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन-डाई आक्साइड वायु में आक्सीजन की मात्रा कम करती है। कृषि के लिये उपयोग की जाने वाली रसायनिक खादें तथा कीटाणुनाशक दवाइयां भी वायु प्रदूषण का कारण है। वायु 21 प्रतिशत आक्सीजन, 78 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 1% कार्बन-डाई आक्साइड का मिश्रण है। इस मिश्रण में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदूषण पैदा हो जाता है जिसका पेड़-पौधों, मनुष्यों तथा पशुओं के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization - WHO) ने वायु प्रदूषण की परिभाषा इस प्रकार की है "वायु प्रदूषण से अभिप्राय मनुष्यों के कार्यों के फलस्वरूप वायु में इस प्रकार के पदार्थों का फैल जाना है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।"

पर्यावरण को असन्तुलित करने में 50 प्रतिशत वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत नष्ट (Depletion of Ozone Layer) हो रही है। ओजोन परत हमारे लिये सुरक्षा पट्टी का काम करती है। ओजोन परत के नष्ट होने का खतरा यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचेगी और मानव जीवन, जीव जन्तु, पेड़-पौधों तथा जलवायु सभी को बरबाद कर देगी। वायु प्रदूषण ग्रीन हाऊस

प्रभाव (Green House Effect) के लिए भी जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से अभिप्राय यह है कि सूर्य की किरणें दूषित वातावरण में से गुजरती हैं और पृथ्वी में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न कर देती हैं। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास तथा आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कार्बन-डाई आक्साइड, सल्फर-डाई-आक्साइड, मीथेन आदि विषैली गैसों का उत्पन्न होना है। ये विषैली गैसों पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती हैं। इनमें से होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं और पृथ्वी को गर्म कर देती है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य तथा उत्पादकता पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव की लागत बहुत अधिक है। इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष 30 लाख से 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका उत्पादकता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण अम्लीय वर्षा (Acid Rain) होती है। औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण में अनेक प्रदूषित पदार्थ हर समय मिलते रहते हैं। बादलों में स्थित जलकण प्रदूषित पदार्थों जैसे सलफ्यूरिक एसिड तथा नाईट्रिक एसिड को अपनी ओर आकर्षित करके एकत्रित कर लेते हैं। ये पदार्थ अम्लीय वर्षा के रूप में आकाश से गिरते हैं। इनका वनों तथा फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(3) **ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution)**: बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। उद्योगों, यातायात के साधनों आदि का तीव्र शोर, पर्यावरण को अपने कंपनों द्वारा प्रदूषित करता है जिससे मनुष्य की श्रवण शक्ति पर ही प्रभाव नहीं पड़ता वरन् उसे मानसिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। प्रायः शोर की अधिकता बहरेपन और गूंगेपन का भी कारण बन जाती है। शोर के कारण श्वसन गति, रक्तचाप और नाड़ी गति में परिवर्तन आ जाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शोर पाचन विकार को भी जन्म देता है। शोर रोगियों के लिए अत्यन्त कष्टकारक सिद्ध होता है। इससे रोगियों को स्वास्थ्य लाभ में देर लगती है। ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव की बहुत अधिक लागत है।

(4) **भूमिक्षरण (Land Degradation)**: भूमि कटाव, क्षारता या अवनति तथा पानी के जमाव की वजह से भूमि का क्षरण होता है। कृषि योग्य भूमि की मुख्य रूप से सिंचाई के गलत तरीकों के प्रयोग के कारण अवनति होती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं के कारण भी भूमि की अवनति होती है। भूमि की अवनति के कारण भूमि की उत्पादकता समाप्त हो जाती है तथा भूमि बंजर बन जाती है। भूमि की अवनति के कारण एक और 0.5 प्रतिशत से लेकर 1.5 प्रतिशत तक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि होती है। परन्तु दूसरी ओर जमीन के बिगड़ने से, उत्पादकता हानि और खराब जमीन को दुबारा खेती योग्य बनाने की लागत 10 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(5) **वनों का उन्मूलन (Deforestation):** आर्थिक संवृद्धि के बढ़ने के साथ-साथ वनों का कटाव भी बढ़ता जा रहा है। वनों के बढ़ते हुए कटाव के कई कारण हैं। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कृषि भूमि की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिये, निर्धनों के ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सड़कों तथा रेलों, बाँधों, बढ़ते हुए उद्योगों, आवास की बढ़ती हुई मांग आदि के कारण वनों की बहुत अधिक कटाई की गई है इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वनों के बहुत अधिक कटाव का जलवायु तथा भूमि कटाव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बाढ़ों का प्रकोप बढ़ गया है। जंगली पशुओं का विनाश होने लगा है। वनों के कटाव के कारण आर्थिक संवृद्धि के भविष्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक संवृद्धि के लिये आवश्यक कई कार्यों के लिए, लकड़ी की पूर्ति कम हो जाती है। वनों से मिलने वाले फल और दवाइयाँ भी कम मात्रा में प्राप्त होती हैं। वनों के कटाव से क्षेत्र की सुन्दरता को भी धक्का लगता है। अतएव आर्थिक संवृद्धि की वनों के कटाव संबंधी लागत बहुत अधिक होती है।

(6) **प्राकृतिक साधनों की अवनति (Degradation of Natural Resources):**

आर्थिक संवृद्धि के फलस्वरूप प्राकृतिक साधनों जैसे खनिज पदार्थों के खनन (Mining) में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। खनन के कारण पर्यावरण को होने वाला नुकसान संक्षेप में इस प्रकार है:

- (1) खनन के लिये बारूद के प्रयोग, खानों से खनिज पदार्थों की ढुलाई एवं सड़क परिवहन तथा कचरे के ढेरों के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- (2) खानों से निकलने वाले कूड़ा-करकट में आणविक (Atomic) तथा अन्य नुकसानदायक तत्व होते हैं। इस कूड़े को पानी में बहाने के कारण जल प्रदूषण होता है।
- (3) खनन के कारण भूमिगत जलस्तर (Ground Water Level) नीचे चला जाता है। (4) खानों की खुदाई के कारण भूमि कटाव, धूल और लवण से भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है।

सारांश यह है कि आर्थिक संवृद्धि के कारण प्राकृतिक साधनों की अवनति की लागत बहुत अधिक होती है।

निष्कर्ष

आर्थिक संवृद्धि की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया गया है। शहर और कस्बों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। अत्यधिक वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के कारण अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ पैदा हो गई हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। वनों के कटाव से मौसम चक्र में परिवर्तन हुआ है और जल स्तर नीचा हो गया है। मनुष्य के लालच के कारण समुद्र न केवल प्रदूषित हुए

हैं बल्कि उनकी प्राकृतिक सम्पदा भी धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। ओजोन परत के नाश होने से (Depleting of Ozone Layer) वातावरण को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। भूमि की उत्पादकता घटती जा रही है। आने वाली पीढ़ियों का जीवन अन्धकारमय हो गया है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक संवृद्धि की सीमा क्या होनी चाहिए ?

पर्यावरण के संदर्भ में अनिवार्यता और विलासिता के बीच का अंतर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण एक अनिवार्यता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वायु, जल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधन जीवन के मूलभूत तत्व हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। यह इसलिए अनिवार्य है कि पर्यावरण का संरक्षण न केवल मानव जीवन बल्कि समस्त जीव-जंतुओं के अस्तित्व के लिए जरूरी है। दूसरी ओर, विलासिता उन गतिविधियों और उपभोग के तरीकों से संबंधित है जो प्रकृति पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। उपभोग की आदतें, जैसे अधिक ऊर्जा उपयोग, अति प्रदूषणकारी वाहन चलाना, विलासिता की वस्तुओं का अनावश्यक संग्रहण, आदि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह सब हमारी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपभोग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।

पर्यावरण संरक्षण अनिवार्यता है, क्योंकि यह जीवन और पृथ्वी की निरंतरता के लिए आवश्यक है, जबकि अनावश्यक विलासिता पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। अतः, हमें अपनी जरूरतों को समझते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए और अनावश्यक विलासिता से बचना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्निहोत्री, आर. (2017). पर्यावरण शिक्षा. नई दिल्ली: शिल्पा पब्लिकेशन.
- भटनागर, एन. (2015). पर्यावरण संरक्षण: सिद्धांत और व्यवहार. जयपुर: प्रकाशन संस्थान.
- चौधरी, पी. (2020). पर्यावरण और विकास: चुनौतियाँ एवं समाधान. वाराणसी: काशी विद्यापीठ.
- दास, एस. (2018). पर्यावरणीय न्याय और नीतियाँ. दिल्ली: यूनिवर्सल पब्लिशिंग हाउस.
- गोस्वामी, के. (2016). पर्यावरणीय बदलाव और भविष्य. पटना: प्रकाश पब्लिकेशन.
- जैन, आर. (2019). पर्यावरण एवं नीति निर्माण. भोपाल: नेशनल पब्लिकेशन.
- कक्कड़, एस. (2017). पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारतीय पहल. मुंबई: सत्यम पब्लिकेशन.
- कपूर, ए. (2021). विकास और पर्यावरण: एक सामंजस्य. कोलकाता: प्रकाशक प्रेस.
- कुमार, डी. (2015). भारत में पर्यावरणीय संकट. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
- मेहता, आर. (2018). पर्यावरण नीति और प्रबंधन. चंडीगढ़: विकास पब्लिशिंग हाउस.

- मिश्रा, वी. (2020). पर्यावरणीय समस्याएँ और समाधान. प्रयागराज: शारदा पब्लिशर्स.
- पाण्डेय, एन. (2017). पर्यावरणीय मुद्दे और जन-जागरूकता. आगरा: लोटस पब्लिशिंग हाउस.
- पटेल, जी. (2019). पर्यावरण और कानून. मुंबई: नवीन पब्लिशिंग.
- प्रसाद, आर. (2021). पर्यावरण और समाज: सामाजिक परिप्रेक्ष्य. दिल्ली: ग्रंथालय पब्लिकेशन.
- शर्मा, के. (2016). पर्यावरण: जागरूकता और संरक्षण. जयपुर: किताब घर.
- सिंह, ए. (2018). पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन. लखनऊ: प्रकाश प्रकाशन.
- त्रिपाठी, पी. (2015). पर्यावरणीय नैतिकता और विचार. भोपाल: ज्ञानदीप पब्लिशर्स.
- तिवारी, एस. (2020). पर्यावरण प्रबंधन. वाराणसी: काशी पब्लिकेशन.
- वर्मा, आर. (2019). पर्यावरण और मानवाधिकार. पटना: ज्ञानम प्रकाशन.
- यादव, एम. (2021). पर्यावरणीय चुनौतियाँ और भारतीय समाज. जयपुर: सूरज पब्लिशिंग.